

МОТИВАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Махамедова Дана Дехкановна

Старший преподаватель Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450597>

Аннотация. В статье рассматривается совершенствование процессов развития профессиональной компетентности у педагогов и формирование у них положительных мотивов к непрерывному профессиональному развитию. Также автор дал ряд рекомендаций по особенностям мотивов развития профессиональной компетентности, повышению эффективности процессов развития и образовательных взаимоотношений.

Ключевые слова: Профессиональная компетентность, мотивационные процессы, система профессионального развития, образовательные отношения, специфика.

MOTIVATION OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS AND COMPETENCE

Abstract. The article discusses the improvement of the processes of professional competence development among teachers and the formation of positive motives for their continuous professional development. The author also gave a number of recommendations on the specifics of the motives for the development of professional competence, improving the effectiveness of development processes and educational relationships.

Keywords: Professional competence, motivational processes, professional development system, educational relations, specifics.

Необходимо выявить мотивы, которые мотивируют изучение проводимых в нашей стране реформ и их результатов, научно-технических достижений, инновационных технологий организации и управления педагогическими процессами, и правильно использовать их по своей сути, поскольку особенности мотивов развития профессиональной компетентности имеют свое влияние на эффективность процессов, то есть различные мотивы могут привести к изменению образовательной среды, направленной на развитие профессиональной компетентности в образовательных учреждениях. При создании необходимых условий для формирования образовательной среды в образовательных учреждениях, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов, необходимо совершенствовать и развивать процессы развития их профессиональной компетентности на основе изучения потребностей и возможностей преподавателей, причем мотивация в этом процессе играет особую роль. Мотивы также имеют особое значение в процессах развития профессиональной компетентности в них, поскольку развитие профессиональной компетентности в них зависит от эффективности процессов образования и воспитательных отношений и результативности этих процессов, эффективность которых представляет собой последовательную особенность процессов развития профессиональной компетентности.

В сочетании общих интересов в образовательных учреждениях и удовлетворении потребностей. в процессе выбора и достижения цели, поставленной в его направлении, то

есть важность и влияние мотивов, которые мотивируют и побуждают учителей развивать свои профессиональные навыки, проверяется через их воображение. При принятии мотивов преподавателями образовательных учреждений важны их обоснованность и отзывчивость. Влияние на преподавателей путем обоснования надежности, аффективности и важности мотивов выражает мотивацию.

В психологической литературе мотивация широко упоминается как сложный, многогранный регулятор человеческой жизни (ее поведения и сущности). Деятельностью преподавателей образовательных учреждений можно управлять, используя различные мотивы. С помощью мотивов эффект побуждения к волевому поведению и координации деятельности считается эффективным, а эффективность результатов деятельности будет зависеть от характера мотивов, что, в свою очередь, выражает эффективность мотивационного процесса.

Мотивация в процессах развития профессиональной компетентности у преподавателей образовательных учреждений – это многоуровневая и сложная система мотивации преподавателей к изучению общенациональных ценностей, национальных традиций, проводимых в нашей стране реформ и их результатов, достижений в науке и технике, потребностей, интересов, стремлений, средств, убеждений, целей, мечтаний, интересы, требования, ценности, традиции и т.д. являются компонентами этой системы. Во многих исследованиях представление об интеллектуальном уровне и способностях индивида дается, когда представлена информация о взаимосвязи и актуальности мотивов обучения и эффективности обучения.

В исследованиях указывается, что в случаях, когда у педагогов недостаточно необходимых способностей, или в ситуациях, когда знания, навыки и умения не находятся на требуемом уровне, они могут быть заменены положительной мотивацией. Напротив, любой высокий уровень способностей не может заменить мотивацию и адекватно обеспечить эффективность образовательной деятельности.

Мотивация – это целенаправленная направленность деятельности педагогов способами психологического воздействия, основанная на определенных потребностях. В процессе мотивации необходимо учитывать потребности, которые представляют потребности преподавателя или общие интересы преподавателей, поскольку мотивация осуществляется на основе удовлетворения потребностей. Мотивация в процессах развития профессиональной компетентности у преподавателей образовательного учреждения необходима, чтобы преподаватели были сосредоточены на формировании и развитии таких понятий и навыков, как уверенность в будущем, понимание независимости, свободы и терпимости, а также на развитии профессиональной компетентности путем анализа своих интересов, приобретенных знаний, умений и способности, основанные на потребностях социальной практики и из образовательных потребностей.

В процессах развития профессиональной компетентности мотивация играет очень важную роль, поскольку в образовательных учреждениях необходимо создавать условия не только для обучения на курсах повышения квалификации, но и для самостоятельного обучения, в котором особую роль играет контроль и координация как процесса самостоятельного обучения преподавателей.

Мотивация определяет цели, которые необходимо достичь, мотивируя поведение преподавателей образовательных учреждений в направлении развития их

профессиональной компетентности. Мотивация - это динамичный процесс, который движется в направлении развития и совершенствования совместной деятельности участников учебно-воспитательного процесса. В процессе мотивации необходимо учитывать потребности, которые представляют потребности педагогов или их общие интересы, поскольку мотивация осуществляется на основе удовлетворения потребностей. Следовательно, потребности – это мотивы, которые служат развитию профессиональной компетентности у преподавателей образовательных учреждений, то есть учиться, изучаться и приобретать знания, в дополнение к тому, что они служат развитию профессиональной компетентности у преподавателей, побуждая их бороться за физическую или умственную работу, отдых, знания, изучение профессии, жизнь в целом.

Потребности преподавателей образовательных учреждений различны и также будут зависеть от их психологических характеристик, а именно от привычек, вкуса и настроения, возраста и состояния здоровья, пола, семейного положения, условий работы и быта. Точно так же, как потребности добровольного работника изменчивы, изменяются и потребности преподавателей, и по мере того, как меняются и развиваются условия жизни и работы, изменяются и потребности. По мере роста числа преподавателей образовательных учреждений и улучшения социально-экономических условий все потребности, связанные с ними, также будут продолжать увеличиваться.

На основе выявления, анализа различных потребностей, существующих в жизни преподавателей и формирования у них потребности в непрерывном профессиональном развитии, организации различных мероприятий по развитию профессиональной компетентности и обеспечения их участия в этих мероприятиях, а также мотивации в координации образовательной деятельности, играет важную роль.

Процесс мотивации начинается с попытки поставить цель и достичь ее для того, чтобы быть удовлетворенным существующими потребностями, то есть для того, чтобы потребности были удовлетворены. Степень удовлетворения потребности в этом процессе определяет состояние определенной деятельности преподавателей образовательного учреждения. Следовательно, организация процессов развития профессиональной компетентности педагогов в образовательных учреждениях и обеспечение эффективности процессов развития профессиональной компетентности в них на основе координации процесса образовательных отношений зависит от формирования образовательных мотивов у педагогов, то есть мотивации, и эффективности мотивации выражает плодотворность процессов. Как уже упоминалось выше, одним из факторов, на которые следует обратить особое внимание при организации педагогических процессов в направлении развития профессиональной компетентности у преподавателей образовательных учреждений, является тот факт, что эффективность мотивации выражает результат педагогических процессов, а в педагогических процессах в направлении развития профессиональной компетентности преподаватели обладают богатым опытом, расширение его мировоззрения определяет рост уровня знаний, навыков и умений, то есть развитие профессиональной компетентности в них. В педагогических процессах в направлении развития профессиональной компетентности эффективность мотивации определяется характеристиками, которые представляют собой взаимосвязь между результатами, которые могут быть достигнуты, и достигнутым результатом.

Эффективность мотивации в педагогических процессах определяет необходимость создания достаточных условий для развития профессиональной компетентности у всех преподавателей образовательных учреждений, выражающие результаты деятельности педагогов в направлении достижения поставленной цели, и создания творческой среды, создающей необходимые и благоприятные условия для преподавателей.

Можно сказать, что консеквенциализм – это результаты деятельности преподавателей в процессах развития профессиональной компетентности и выражает взаимосвязь между поведением в направлении достижения поставленной цели и полученными успешными результатами. В данном случае консеквенциализм используется как показатель эффективности мотивации.

Эффективность мотивации в развитии профессиональной компетентности у преподавателей определяет необходимость выполнения следующих условий для того, чтобы выразить взаимосвязь между результатами, которые могут быть достигнуты, и достигнутым результатом, обеспечить последовательность в процессах развития профессиональной компетентности педагогов:

- научный подход к представлениям преподавателей образовательных учреждений о знаниях, навыках и квалификации, опыте и эффективности их деятельности;
- учет особенностей мотивов в процессах развития профессиональной компетентности и в процессах образовательных отношений;
- формирование положительных мотивов для непрерывного профессионального развития у педагогов;
- создать творческую среду, создающую необходимые и благоприятные условия для развития профессиональной компетентности у педагогов;
- принимая во внимание взаимосвязанность и актуальность процессов развития профессиональной компетентности;
- подход к процессам развития профессиональной компетентности у педагогов как к сложной инновационной педагогической системе;
- внедрение рефлексивного подхода в процессы развития профессиональной компетентности, который формирует у педагогов навыки обучения, анализа и объективной оценки эффективности своей деятельности;
- учитывать важность и особенности личностно-ориентированного воздействия в процессах развития профессиональной компетентности.

Исходя из этих установленных условий и приведенной выше информации, можно сказать, что считается целесообразным оценивать эффективность мотивации в развитии профессиональной компетентности у педагогов в процессах развития профессиональной компетентности у педагогов по показателям динамики развития профессиональной компетентности или степени сформированности мотивов для стремления к успеху, которые являются одним из факторов, на который следует обратить особое внимание при организации педагогических процессов в направлении развития профессиональной компетентности у педагогов, является зависимость эффективности педагогических процессов от мотивации.

Мотивация необходима для обеспечения адекватной активности преподавателей образовательного процесса. Особенно важно учитывать особенности мотивов, знать, какие мотивы направляют педагогов на непрерывное профессиональное развитие, а какие

дают возможность обеспечить их активность, самостоятельную учебу, самостоятельное образование и самообразование, заранее определять уровень знаний, навыков и опыта преподавателей образовательного учреждения.

Сосредоточив внимание на этих взаимосвязанных показателях эффективности процесса мотивации в развитии профессиональной компетентности у педагогов, надежность и новизна информации также приводятся в качестве одного из основных показателей. Это подтверждает важность информации в процессе мотивации, одного из факторов, который требует особого внимания при организации педагогических процессов в направлении развития профессиональной компетентности у педагогов. Работа с информацией в процессе мотивации:

- определить понимание преподавателями образовательных учреждений проводимых в нашей стране реформ и их результатов, достижений в области науки и техники;

- изучение воображения и мировоззрения, интересов и возможностей;

- изучение и анализ типов мотивов, факторов и инструментов, которые соответствуют результатам успешного достижения поставленных целей и их специфике;

- определить потребности и уровень удовлетворенности педагогов;

- заключается в сборе, обработке и передаче необходимой информации о современных требованиях, предъявляемых к преподавателям образовательных учреждений, и используется в процессе формирования творческих мотивов непрерывного профессионального развития у педагогов и координации их образовательной деятельности. Итак, информация играет особую роль в формировании инновационной образовательной среды с целью установления критериев достижения цели, создания условий для полного проявления личностных возможностей и умений педагогов, стимулирования их на основе объективной оценки деятельности каждого педагога, а также обеспечения деятельности педагогов.

В свою очередь, это выражает особую важность информации в процессах развития профессиональной компетентности у педагогов, именно поэтому считается необходимым, чтобы информация была свежей и достоверной. Их новизна и достоверность определяются в процессе изучения и анализа собранной информации. На основе достоверной и вновь рассчитанной информации проводится работа по изменению, совершенствованию деятельности педагогов, то есть повышению их активности. На основе информации, признанной новой и достоверной, можно также проанализировать эффективность процессов развития профессиональной компетентности, и на них в основном возложены задачи в областях совершенствования процессов развития профессиональной компетентности, а также формирования и мотивации положительных мотивов для непрерывного профессионального развития у преподавателей образовательных учреждений.

REFERENCES

1. Адизова Т.М. Бошқарув мулоқати.– Тошкент: Низомий номли ТДПУ 2000.
2. Азизхўжаева Н.Н.Ўқитувчи мутахассислигига тайёрлаш технологияси.–Тошкент: ТДПУ,2000.

3. Топоровский В.П. Аналитическая деятельность руководителя образовательного учреждения.– Санкт-Петербург,2000.
4. Турғунов С.Т. Халқ педагогикасининг долзарб муаммолари.– Тошкент:”Ўқитувчи”,1990.
5. Турғунов С.Т., Умаралиева М.А. ва бошқ. Педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқариш, сифат ва самарадорлигини ошириш технологиялари// Монография. Турғунов С.Т. ва б. – Тошкент: Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти босмахонаси. 2014. 120б.
6. Турғунов С.Т., Умаралиева М.А. Узлуксиз таълим тизимида ташкил этиладиган педагогик жараёнлар самарадорлигини ошириш омиллари // Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2013. –№3.–Б. 23-27.
7. Турғунов С.Т., Умаралиева М.А. Педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда ўқитувчи шахсининг функционал вазифаси // Қорақалпоқ илмий методик журнали. – Нукус, 2013. – №5. –Б. 66-69-б.
8. Абдумавлонова Ф. Х., Сейтов А. Ж. СХЕМЫ ГОРНЕРА НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MathCAD //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 811-816.
9. Сейтов А. Ж., Абдумавлонова Ф. Х. Решение геометрических задач с помощью математического пакета MAPLE //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 933-941.
10. Abdumavlonova F. THE CONCEPT OF THREE-DIMENSIONAL SPACE AND CONSTRUCTION OF VOLUMETRIC BODIES ON THE MATHEMATICAL PACKAGE GEOGEBRA //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 938-950.
11. Salaeva M. N. et al. PISA TADQIQOTIDA KREATIV FIKRLASHNI BAHOLASH MAQSADI VA ASOSIY E’TIBORI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1358-1364.
12. Сейтов А. Ж., Абдумавлонова Ф. Х. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА НА ТЕМУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ» В 11-КЛАССЕ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 153-160.